

La Faillite de l'État Burkinabè : Vide Constitutionnel et Crise de Souveraineté

Par Roch W. SANON | Tribune politique - 31 octobre 2021

Gouvernance - Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP)

Crédit image : source inconnue, même, montage d'origine non identifiée, citation attribuée à Ibn Khaldoun. Khaldoun.

L'État burkinabè, tel qu'il fonctionne en octobre 2021, est constitutionnellement inopérant. En manquant à ses missions régaliennes fondamentales, le pouvoir en place s'est lui-même disqualifié pour conduire la nation. Ce constat, loin d'être polémique, procède d'une analyse rigoureuse du droit constitutionnel appliqué à la réalité du terrain. La preuve la plus flagrante en est la suivante : l'existence même de la nation burkinabè est en danger.

Contemplant lucidement, dans le miroir de la conscience collective, ces réalités que nous refusons trop souvent de nommer.

I. Les Éléments Constitutifs de l'État : Le Burkina Faso y Satisfait-il Encore ?

Toute théorie classique de l'État repose sur trois éléments fondamentaux : un territoire, une population et une autorité politique souveraine. Or, chacun de ces piliers est aujourd'hui ébranlé au Burkina Faso.

Sur la souveraineté, définie comme l'autorité politique exclusive sur un territoire : peut-on sérieusement affirmer que le Burkina Faso est souverain sur l'ensemble de son espace national ? La réponse, hélas, est négative.

Sur la nature de l'État, l'article 32 de la Constitution burkinabè est sans ambiguïté : l'État n'est pas la personne du Président, mais l'âme d'une nation. Il transcende tout individu, fût-il issu du suffrage universel. La légitimité électorale ne saurait, à elle seule, constituer un blanc-seing pour l'inaction ou l'impuissance.

Sur la forme unitaire de l'État, l'article 31 de la Constitution consacre le caractère unitaire et indivisible de la République. Or, les pertes territoriales progressives (sols et sous-sols soustraits au contrôle de l'État de manière potentiellement irréversible) constituent une atteinte directe et grave à ce principe fondamental.

II. La Puissance Publique à l'Épreuve des Faits

La puissance publique est le poumon de l'État. Quelle en est l'efficacité réelle au Burkina Faso aujourd'hui ?

La légitimité d'une autorité politique, aussi incontestable soit-elle dans son origine, perd toute substance si elle se révèle incapable d'assurer l'ordre constitutionnel sur l'ensemble du territoire national. Une autorité impuissante à exercer sa compétence territoriale ne peut se prévaloir indéfiniment de sa légitimité formelle.

Par ailleurs, une autorité politique peut-elle violer impunément l'intangibilité constitutionnelle du territoire, avec la complicité passive de la nation tout entière, sans que cela ne constitue une faute régaliennne existentielle et impardonnable ? La question est posée avec toute la gravité qu'elle mérite.

III. La « Kompetenz-Kompetenz » : l'État Burkinabè Maître de sa Compétence ?

Pour reprendre la formulation de Georg Jellinek, l'État dispose-t-il encore de la Kompetenz-Kompetenz, c'est-à-dire du pouvoir d'édicter des lois et de les faire respecter sur l'intégralité de son territoire, d'y rendre justice, d'y exercer sa juridiction sans partage ?

Formulée plus simplement : **l'État existe-t-il encore au Burkina Faso ?**

IV. La Démocratie au Service de la Nation, et Non l'Inverse

Une nation, et sa survie, peut-elle être prise en otage au nom d'une élection démocratique, par une autorité incompétente qui ne respecte ni ses devoirs, ni ses engagements, ni ses serments constitutionnels ?

Il convient ici de rétablir une hiérarchie souvent mal comprise : c'est l'État et la Nation qui sont les objets de la démocratie, et non l'inverse. La démocratie ne saurait avoir priorité sur la Nation, car c'est de la nation qu'elle tire son essence et sa souveraineté. La procédure électorale est un outil au service du bien commun, non une fin en soi qui absout de toute responsabilité.

V. Responsabilités et Sanctions

Au regard de ces manquements graves, notamment ceux visés à l'article 36 de la Constitution pour le chef de l'État, les autorités concernées devraient répondre de leurs actes devant la justice pour :

- Trahison de serment et violation de la Constitution ;
- Mise en péril de la nation, de ses institutions et de son intégrité territoriale ;
- Pertes de vies humaines, civiles et militaires, et préjudices causés à leurs ayants droit ;
- Préjudices moraux et matériels subis par les personnes déplacées à l'intérieur du territoire ;
- Détournements sur les commandes militaires en temps de guerre.

L'État n'existe plus au Burkina Faso. Ceux à qui sa conduite a été confiée par la Constitution, avec les devoirs et les serments qui s'y attachent, ont violé cette même Constitution. Ils ont, ce faisant, rompu le pacte fondateur qui lie gouvernants et gouvernés.

Dans ce contexte, une remise à plat institutionnelle et le rétablissement d'une autorité réelle et efficace ne sont pas une option parmi d'autres : ils constituent le moindre mal.

Wilfried Roch SANON

Consultant indépendant - PPP cadre juridique

Conseil stratégique - Relations Afrique/Europe

Analyste politique - Afrique/Europe

Juriste, droit européen (droit français, droit allemand)

Germaniste et chercheur indépendant

Email : sanon@web.de | gerechtberg@gmail.com